

Verbesserung der Zugänglichkeit der Topothek durch die Entwicklung eines Thesaurus

Autoren

Thomas Palfinger, Amelie Dorn, Alexander Schatek, Yalemisew Abgaz

Abstrakt

Citizen Science wird häufig als partnerschaftliche Unternehmung zwischen WissenschaftlerInnen und BürgerInnen verstanden. Dabei kommt WissenschaftlerInnen üblicherweise eine federführende Rolle in den Projekten zu, während BürgerInnen vor allem an der Ausführung beteiligt sind. Die Topothek hingegen ist ein Citizen Science Projekt, in dem BürgerInnen maßgeblich die Ausrichtung bestimmen. Hierbei handelt es sich um ein von BürgerInnen geführtes Bildarchiv, das sich mit Lokalgeschichte beschäftigt. Daher orientieren sich die Vorgaben für die Dateneingabe an den Zielen der BürgerInnen. Im Rahmen des Projekts exploreAT! wurde gemeinsam mit der Topothek ein Thesaurus entwickelt, der das Archiv für BürgerInnen und WissenschaftlerInnen zugänglicher machen soll. Dabei musste darauf geachtet werden, dass ein Interessenausgleich zwischen den Forschungszielen und jenen der BürgerInnen gab. In dem Beitrag sollen die Erfahrungen im Rahmen der Kooperation in Augenhöhe mit BürgerInnen präsentiert werden.